

Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo apresenta

A[L]BERTO

Revista da SP Escola de Teatro

ISSN 2237-2938

#11

Inverno 2025

LAERTE KÉSSIMOS

É ator, produtor e artista visual multidisciplinar. Atua em diversas áreas, como desenho, artes têxteis, bordado, fotografia, pintura, criação de objetos, cinema e vídeo. Produziu os espetáculos *Unfaithful* e *Ser José Leonilson*; as performances *O Porto, exp.no 1* e *O Porto exp.no 2*; e a exposição *Como se desenha um coração*. Coordenou a produção da 1ª Mostra ME2P. Alguns trabalhos recentes no teatro como ator: *Ser José Leonilson*, de Leonardo Moreira, com direção de Aura Cunha; *O agora que demora*, de Christiane Jathay; *Unfaithful*, de Owen McCafferty, com direção de Lavínia Pannunzio; *1984*, com direção de Zé Henrique de Paula; *Refluxo*, de Angela Ribeiro, com direção de Eric Lenate.

A[L]BERTO

Revista da SP Escola de Teatro

ISSN 2237-2938

A[L]BERTO

Revista da SP Escola de Teatro

#11

Inverno 2025

Experimentos cênicos da
SP Escola de Teatro. Foto:
Divulgação/Clara Silva.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Governador

Tarcísio Gomes de Freitas

Vice-Governador

Felício Ramuth

Secretária de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas

Marília Marton

Secretário Executivo

Marcelo Assis

Subsecretário

Daniel Scheiblich Rodrigues

Chefe de Gabinete

Vicenzo Carone

Diretora de Difusão, Formação e Leitura

Jenipher Queiroz de Souza

Diretora de Fomento à Cultura, Economia e Indústrias Criativas

Liana Crocco

Diretora de Preservação do Patrimônio Cultural

Mariana de Souza Rolim

ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS AMIGOS DA PRAÇA (ADAAP)

Conselho Administrativo

Isildinha Baptista Nogueira

(Presidente)

Hubert Alquéres (Vice-Presidente)

Elen Londero

Eunice Prudente

Fábio Souza Santos

Helena Ignez

Luiz Galina

Maria Bonomi

Patricia Pillar

Conselho Fiscal

Wagner Brunini (Presidente)

Maurício Ribeiro Lopes

Rachel Rocha

Conselheiro Benemérito

Lauro César Muniz

SP ESCOLA DE TEATRO – CENTRO DE FORMAÇÃO DAS ARTES DO PALCO

Diretor-Executivo

Ivam Cabral

Assessor

Tato Consorti

Desenvolvimento Institucional

Elen Londero

Relações Internacionais e Parcerias

Marcio Aquiles

Coordenação Pedagógica

Beth Lopes

Coordenação de Áreas

Guilherme Bonfanti (Iluminação)

Hugo Possolo (Atuação)

J.C. Serroni (Cenografia e Figurino |

Técnicas de Palco)

Marici Salomão (Dramaturgia)

Raul Barretto (Humor)

Rodolfo García Vázquez (Direção)

Tâmara David (Sonoplastia)

Coordenação | Extensão Cultural

Gustavo Ferreira

Gerente Administrativa-Financeira

Leila Lopes

Coordenação | Produção

Maiara Cicutt

Biblioteca e Gestão Arquivística

Maurício Paroni

Monica Madureiro

Programa Oportunidades

João Martins

Ana Clara Mascarenhas

Comunicação

Guilherme Dearo

SELO LUCIAS

Coordenação editorial

Elen Londero

Ivam Cabral

Marcio Aquiles

A[L]BERTO REVISTA DA SP ESCOLA DE TEATRO

Coordenação Editorial

Alexandre Mate

Projeto Gráfico | Diagramação

Negrilo Produção Editorial

Edição

Alexandre Mate

Marcio Aquiles

Preparação dos Textos (Português)

Ana Maria Fiorini

Preparação dos Textos (Espanhol)

Pedro Duque

Revisão

Ana Kei

Alexandre Mate

Guilherme Dearo

Marcio Aquiles

Jornalista Responsável

Marici Salomão (MTB 18061)

Capa

Laerte Késsimos

Fotos

Bob Sousa

Clara Silva

Endereço

UNIDADE BRÁS

Avenida Rangel Pestana, 2401

Brás, São Paulo/SP

CEP 03001-000

info@adaap.org.br

+55 (11) 3121-3200

UNIDADE ROOSEVELT

Praça Roosevelt, 210

Centro, São Paulo/SP

CEP 01303-020

+55 (11) 3775-8600

Impressão

Eskenazi Indústria Gráfica

Tiragem

1.000 exemplares

Ponto de Convergência – Rastilhos de Memórias Essenciais

- O Ceará em Aderbal Freire-Filho, Magela Lima, 19
Alberto Guzik: a vida de um homem de teatro, Edécio
Mostaço, 27
O inclassificável Abujamra: um sujeito que ressoa dos vãos da
história, Luiz Campos, 35
Bibi Ferreira por meio de um relato apaixonado, José Cetra
Filho, 41
Dercy Gonçalves, a avó de todos nós, Kiko Rieser, 47
Fauzi Arap ou A arte é o truque do introvertido para caber num
mundo de extrovertidos: oração e fé criam o que acontece,
Nelson Baskerville, 55
Fernando Peixoto: uma biografia constituída por embates, lutas
e generosidade em torno da arte e da política, Rosângela
Patriota, 63
João das Neves, um autêntico filho do seu tempo, Roberta
Carbone, 71
Maria Alice Vergueiro, uma performer brasileira, Sílvia
Fernandes, 79
Maria Della Costa: a Cotovia moderna cantou em São Paulo,
Warde Marx, 87
O ato perpétuo de Marilena Ansaldi, Andréia Nhur, 97
Nicette Bruno e Paulo Goulart: o palco da minha infância,
Vanessa Goulartt, 107
Renata Pallottini, mestra de todos nós, Luís Alberto de
Abreu, 113
Cartas de duas atrizes a Ruth de Souza: das sementes que caíram
de suas mãos, Aysha Nascimento e Daniele Santana, 117

Ensaio Geral

O advento de uma crítica teatral propriamente dita no Brasil,
Rodrigo Morais Leite, 127

Hacia una teatralidad otra: por una política de lo menor en el
teatro de grupo, Máximo Gómez, 153

Do e para o território: estética, política e memória oral no teatro
de grupo, João Rodrigo V. Martins, 161

Primeira Fila

Camarim (Introdução de *A Iniciação do Ator*), Fauzi Arap, 175

El Teatro independiente, en México, un valiente sobreviviente,
Carla Bauche, 177

Así se vive desde adentro, el teatro independiente ¡Buscando el
aplauzo!, Virginia Bauche, 183

Satyrianas: o corpo em festa como espaço de resistência e
transformação social, Gustavo Ferreira, 187

O inclassificável Abujamra: um sujeito que ressoa dos vãos da história

Luiz Campos

Antônio Abujamra, sujeito que foi tão complexo quanto fascinante, não se enquadra em definições simplistas. Era amado e odiado com igual intensidade – principalmente pela categoria teatral –, e talvez essa dualidade tenha sido o combustível para uma trajetória artística que desafiava convenções. Para além do diretor e ator, Abujamra era um ser em constante movimento, um desbravador e destemido em suas práticas teatrais e pensamentos. Sua vida pessoal e realizações artísticas foram marcadas por uma inquietude que o levou a explorar múltiplas facetas.

Nascido em 13 de setembro de 1932, em Ourinhos, interior de São Paulo, Abujamra de pai sírio e mãe libanesa, era o caçula de uma família de dez irmãos. A família chegou ao Brasil na década de 1930 e se estabeleceu inicialmente em Oléo (SP), mudando-se, posteriormente, para Ourinhos e, por fim, para Sorocaba (SP). Filho de um caixeiro-viajante que sustentava a família com a venda de tecidos, foi através da irmã Zilda que teve o primeiro contato, ainda criança, com o teatro, ao assistir a um musical estadunidense com elenco totalmente negro, no extinto Teatro Santana, na cidade de São Paulo. A partir dessa experiência, segundo Abujamra, só queria ler e assistir teatro.

Pouco antes de completar dezoito anos, Abujamra embarcou em uma aventura que revela um pouco de seu espírito desbravador: depois de finalizar seus estudos na educação básica, mudou-se para Porto Alegre, para morar com o irmão Juca e sua cunhada, Emília Mousalle. Foi ela quem, por ser muito religiosa, sugeriu que Abujamra se tornasse padre. Ele chegou a ser seminarista, mas não seguiu adiante com a ideia da cunhada. Também

serviu o Exército e jogou futebol no time do Internacional de Porto Alegre, tudo no início da década de 1950.

Foi em Porto Alegre que Abujamra começou a se envolver mais profundamente com o universo artístico, principalmente com o teatro, a literatura e a poesia. Em 1954, formou-se (quem poderia imaginar!) técnico de contabilidade na Escola Técnica de Comércio Nossa Senhora do Rosário, embora nunca tenha atuado na área. Na sequência, 1955, matriculou-se no curso de Jornalismo dentro da Faculdade de Filosofia da PUC-RS. Na mesma época, engajou-se no movimento estudantil, tornando-se presidente do conselho da União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas (Uges). Esse período, tendo em vista o conjunto de demandas, de ambas as atuações (estudantil e de militância), foi fundamental para sua formação, não apenas artística, mas também humana.

Em junho de 1953, com vinte anos de idade, Antônio Abujamra estreou como ator no espetáculo *A Verdade de Cada Um*, de Luigi Pirandello, dirigido por Luiz Tito, no Teatro do Estudante de Porto Alegre – surgido na década

EM JUNHO DE 1953, COM VINTE ANOS DE IDADE, ANTÔNIO ABUJAMRA ESTREOU COMO ATOR NO ESPETÁCULO *A VERDADE DE CADA UM*, DE LUIGI PIRANDELLO, DIRIGIDO POR LUIZ TITO, NO TEATRO DO ESTUDANTE DE PORTO ALEGRE – SURGIDO NA DÉCADA DE 1940, ERA PARTE DE UM MOVIMENTO TEATRAL ESTUDANTIL QUE GANHAVA FORÇA NO BRASIL, INSPIRADO POR INICIATIVAS COMO O TEATRO DO ESTUDANTE DO BRASIL (TEB), LIDERADO POR PASCHOAL CARLOS MAGNO DESDE 1938.

de 1940, era parte de um movimento teatral estudantil que ganhava força no Brasil, inspirado por iniciativas como o Teatro do Estudante do Brasil (TEB), liderado por Paschoal Carlos Magno desde 1938. *A Verdade de Cada Um* já havia sido encenada pelo grupo em 1951, mas foi com a entrada de Abujamra e outros artistas no elenco que a peça ganhou novo fôlego, inspirando o jovem Fernando Peixoto, então com dezesseis anos, a decidir-se pelo teatro. “Saí do espetáculo com uma decisão: fazer teatro”, relatou Peixoto anos depois.

Em 1955, Abujamra já estava imerso totalmente no universo cultural de Porto Alegre. Escrevia notas teatrais para o jornal *O Clarim*, produzindo críticas, entrevistas e notícias sobre o cenário artístico da cidade. Também gostava de frequentar o clube de cinema, a biblioteca e o Instituto Cultural Brasileiro-Norte-Americano, espaços que ofereciam exposições, peças teatrais, leituras de poemas e outras atividades que alimentavam sua formação. Essa vivência cultural diversa certamente ajudou a ampliar o artista que viria a se tornar. Nesse mesmo ano, Abujamra estreou como diretor teatral com o espetáculo *O Marinheiro*, poema dramático de Fernando Pessoa.

Naquela década, Antônio Abujamra havia se firmado como uma figura central do departamento de cultura da União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Sul (UEE), sendo um dos responsáveis, no mesmo período e através do Teatro Universitário, por trazer o diretor italiano Ruggero Jacobbi,

radicado em São Paulo, para um ciclo de palestras na cidade de Porto Alegre. Jacobbi, figura influente no teatro brasileiro e declaradamente de esquerda (na Itália, fora filiado ao Partido Comunista Italiano), estava profundamente preocupado com as questões sociais do país. O diretor italiano, além de trazer consigo novas teses e técnicas que inspiravam e conclamavam à participação na vida pública, notadamente do ponto de vista político-militante, teve papel fundante no amadurecimento dos artistas locais porto-alegrenses. Sua presença na cidade foi tão impactante que contribuiu para a fundação da Escola de Arte Dramática da Universidade do Rio Grande do Sul, em 1958. Essa fase em Porto Alegre foi fundamental para a formação do homem-artista Antônio Abujamra, tanto do ponto de vista técnico como também político e humano. Era o início de uma jornada que o levaria a se tornar um nome importante e controverso do teatro brasileiro.

Ainda em 1958, Abujamra participou do I Festival Nacional de Teatro dos Estudantes, em Recife, com a direção do texto *A Cantora Careca*, de Eugène Ionesco. Tal direção foi premiada no Festival e conferiu a Abujamra uma bolsa de estudos na Europa. Por meio dessa conquista, ampliou seus horizontes teatrais e se conectou com importantes diretores e correntes estéticas naquele momento, que o ajudaram a aprofundar e a potencializar sua visão crítica e inventiva sobre a cena teatral.

Com o apoio do poeta e, na época, diplomata João Cabral de Melo Neto, Abujamra estagiou ao lado de Jean Vilar no Théâtre National Populaire (TNP), em Paris. A convivência com Vilar lhe apresentou uma concepção de teatro como “serviço público essencial”, voltado à formação crítica do cidadão. Sua trajetória sofreu uma inflexão decisiva ao assistir à montagem de *Os Três Mosqueteiros*, dirigida por Roger Planchon, em Villeurbanne (localidade que ficava na periferia de Lyon). Imediatamente, trocou Paris por aquela cidade operária e periférica, onde Planchon desenvolvia um processo de criação teatral de intervenção social e política de esquerda. Influenciado também pelas práticas brechtianas e aconselhado pelo próprio Planchon, Abujamra realizou um estágio no Berliner Ensemble, acompanhando a montagem de *A Mãe*, de Brecht, em 1960, experiência que sedimentou ainda mais o conhecimento com o teatro brechtiano, tendo como principal ferramenta a crítica social em seu modo de encenação.

Antônio Abujamra.
Foto de Bob Sousa.

Antônio Abujamra.
Foto de Bob Sousa.

Ao retornar ao Brasil, estabeleceu-se em São Paulo e iniciou uma carreira ousada, dirigindo espetáculos como *Raízes*, da Companhia Cacilda Becker; *José, do Parto à Sepultura*, no Teatro Oficina; e *Antígona, América*, com Ruth Escobar. Sua ascensão foi rápida e marcada por uma intensa produção, sempre com um olhar crítico, provocativo e atento às questões sociais, políticas e existenciais. Abujamra consolidou-se como um diretor que recusava o lugar-comum e que buscava, em cada montagem, reinventar a cena e convocar o público à reflexão.

Entre suas contribuições mais relevantes, destacam-se a criação do Grupo Decisão (1963), que priorizava um teatro político e engajado à esquerda; a participação em ações do Teatro Popular Nacional (TPN), idealizado por Ruth Escobar, cujo projeto contava com o desenvolvimento de um teatro itinerante, que circulava pelas periferias urbanas e zonas rurais; participação na fundação do Teatro Livre, com Nicette Bruno e Paulo Goulart (em 1967), iniciativa que buscava au-

tonomia e meios artísticos para continuar fazendo teatro diante do regime ditatorial no qual o Brasil fora mergulhado como decorrência do golpe civil-militar de 1964; parceria com Antônio Fagundes na Companhia Estável de Repertório (1975), na qual dirigiu espetáculos de sucesso comercial; a administração do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) (1979), durante um período de transição cultural; e, por fim, a criação do coletivo Os Fodidos Privilegiados (1991), no Rio de Janeiro, grupo que marcou o retorno de Abujamra à cena carioca.

Apesar de sua atuação preponderante no teatro, Abujamra tornou-se amplamente conhecido do público midiático por sua atuação com a personagem Ravengar, na novela *Que Rei Sou Eu?*, da TV Globo, sucesso que lhe rendeu grande popularidade. Mais tarde, apresentou o programa *Provocações*, na TV Cultura, no qual entrevistava figuras públicas, com perguntas agudas e reflexões filosóficas e poéticas. Ele mesmo reconhecia a dualidade entre sua fama televisiva e sua influência no teatro, comentando por diversas vezes e com humor característico e um tanto ácido: “Ontem, depois que terminou o espetáculo, as pessoas estavam aplaudindo demais, me deu uma vontade de falar: ‘De joelhos! De pé eu não quero mais!’, mas não tive coragem”¹. Essa

1. Entrevista ao *Jornal de Hoje*, 9 nov. 2008.

ambivalência constitui um dos traços mais marcantes da sua personalidade, que migrava e constituía o conjunto de relações que estabelecia.

Concluir um texto sobre Antônio Abujamra é tarefa desafiadora, justamente porque ele próprio parecia recusar encerramentos, definições fixas ou narrativas redentoras. Figura irreverente e indomável, Abujamra permaneceu, até o fim, fiel ao gesto de inquietar, inquietantemente. Sua trajetória artística, marcada por ousadias, deslocamentos e transgressões, revela um criador profundamente comprometido com a potência provocadora da arte. Mais do que encenar espetáculos, ele criava experiências que buscavam deslocar o espectador de um lugar confortável, seja no palco, na televisão ou na vida pública. Foi um artista que não apenas rompeu com convenções, mas também desafiou as formas hegemônicas de se pensar o teatro, o sucesso, a fama e o fracasso.

Embora frequentemente fizesse a apologia dos seus fracassos, rindo de si mesmo e se colocando à margem dos panteões do “sucesso”, sua postura era, na verdade, profundamente subversiva. Para Abujamra, sucesso e fracasso não eram categorias opostas, mas imposturas semelhantes – rótulos ilusórios que pouco dizem sobre a verdadeira experiência artística. Ao rejeitar a lógica produtivista que associava valor à visibilidade, ao lucro ou à aclamação imediata, afirmava uma visão estética e filosófica singular: o fracasso não como derrota – e como ressoava ser –, mas como potência criadora, como espaço de liberdade e de reinvenção. Nesse gesto, ele desmontava a moral do mérito (a dita e duvidosíssima meritocracia) e afirmava a dignidade do processo, da dúvida, da falha. Assim, não como artista à frente de seu tempo, Antônio Abujamra foi um homem que escolheu permanecer fora das distintas e tendenciosas conclamações da moda surgidas de tempos em tempos, e colocar-se num lugar em que o teatro ainda poderia ser encontro, embate, poesia e provocação.

FIGURA IRREVERENTE E INDOMÁVEL, ABUJAMRA PERMANECEU, ATÉ O FIM, FIEL AO GESTO DE INQUIETAR, INQUIETANTEMENTE. SUA TRAJETÓRIA ARTÍSTICA, MARCADA POR OUSADIAS, DESLOCAMENTOS E TRANSGRESSÕES, REVELA UM CRIADOR PROFUNDAMENTE COMPROMETIDO COM A POTÊNCIA PROVOCADORA DA ARTE. MAIS DO QUE ENCENAR ESPETÁCULOS, ELE CRIAVA EXPERIÊNCIAS QUE BUSCAVAM DESLOCAR O ESPECTADOR DE UM LUGAR CONFORTÁVEL, SEJA NO PALCO, NA TELEVISÃO OU NA VIDA PÚBLICA.

LUIZ CAMPOS é ator, diretor, educador e pesquisador teatral com trajetória principal nos movimentos de teatro de grupo. Doutor pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, desenvolveu uma tese sobre Antônio Abujamra. Atualmente, dá continuidade à pesquisa em um segundo doutorado em Artes Cênicas pelo Instituto de Artes da Unesp, com outro recorte da obra de Abujamra. Com mais de quarenta espetáculos no currículo, atua como docente, publicou livros e integra a Cia. Los Puercos de São Paulo.